

UAlg-ODC

Plano de Curadoria de dados

No âmbito do PNCADAI - Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação, inserido na Medida RE-C05-i08 - Ciência Mais Digital do PRR - Programa de Recuperação e Resiliência

DOI : 10.34623/z5dw-7m90

27 de outubro de 2025

Índice

Fases consideradas.....	3
Planeamento inicial.....	3
Descrição	4
Preparação	4
Garantia.....	4
Armazenamento e preservação	6
Pesquisa e acesso	6
Recursos necessários	6
Atualização do plano	6
Ferramentas Úteis	6
Documentos relacionados	7

A curadoria dos dados de investigação é o processo de os tornar mais acessíveis e utilizáveis. Por este processo, os dados são organizados, descritos, limpos, melhorados/enriquecidos e preservados para fins de uso. A curadoria tem como objetivo acrescentar valor aos conjuntos de dados, tornando-os mais úteis, mais FAIR e melhorando a sua reprodutibilidade. É realizada por terceiros (data stewards, engenheiros de dados, etc.), em colaboração com os produtores dos dados. Apesar de atravessar todo o ciclo de vida dos dados, a curadoria tem uma forte concentração de tarefas no momento da disponibilização dos dados para depósito no(s) repositório(s). Este plano não é uma lista das tarefas daqui decorrentes e adequa-se a diferentes tipologias de dados.

A Data Curation Network divide as atividades de curadoria de dados em cinco "níveis" de complexidade e envolvimento.

- **Nível 0:** Os dados são depositados tal como foram submetidos, sem nenhuma curadoria.
- **Nível 1:** Curadoria ao nível do registo – o curador faz uma breve verificação dos metadados para melhorar a conformidade com os princípios FAIR.
- **Nível 2:** Curadoria ao nível do ficheiro – o curador revê a organização dos ficheiros e executa ou sugere transformações do tipo de ficheiro para aumentar a acessibilidade.
- **Nível 3:** Curadoria ao nível do documento – é revista a documentação e acrescentada ou solicitada informação em falta para aumentar a reutilização.
- **Nível 4:** Curadoria ao nível dos dados – o curador abre os ficheiros de dados e examina a sua exatidão e interoperabilidade.

Adaptado de Data Curation Network. (2023). Specialized data curation workshop [presentation]. https://docs.google.com/presentation/d/1rhal3C1UQtxxx3tjYTqH_IthbFrlwWbN-8ylbOAbYHk/

Disponibilizado sob licença [Creative Commons CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Fases consideradas

Planeamento inicial

- 1. Prever que dados vão ser criados ou usados; quais os critérios para a recolha, produção e ingestão de dados; quais as fontes.**
 - **Tipo de dados:** (ex: dados experimentais, entrevistas, imagens, código, dados estatísticos...)
 - **Formato:** (ex: CSV, Excel, PDF, JPEG, XML)
 - **Origem dos dados:** (ex: recolha direta, fontes públicas, colaborações externas)
 - **Volume estimado:** (em GB ou TB)
 - **Frequência de produção:** (ex.: uma vez por mês, contínua durante a recolha)
 - **Requisitos legais e éticos:** Aprovação ética do projeto pela Comissão de Ética da Ualg e pelo EPD, quando justificado, privacidade, consentimento, propriedade intelectual,

Descrição

Consiste na tarefa de trabalhar os metadados que descrevem os ficheiros e os conjuntos de dados (ex.: autor, data de criação, tamanho dos ficheiros, etc.).

2. Organização e documentação

- Uso de metadados normalizados e adequados, possibilitando o futuro estabelecimento de métodos de recuperação dos dados (ex: Dublin Core, DataCite, Darwin Core).
- Regras para nomear, organizar e identificar versões dos ficheiros, usando convenções consistentes (ex: xxx.csv).
- Descrição clara da estrutura, das variáveis e dos métodos usados (ex: ficheiro README, dicionário de dados).
- Formatos abertos: CSV, TXT, JSON, para garantir acessibilidade futura.
- Atribuição de identificadores persistentes a dados e conjuntos de dados (DOI e outros).

3. Armazenamento e segurança durante o projeto

- Onde os dados estão guardados.
- Medidas de segurança no seu uso (ex: backups automáticos).
- Identificação de versões.

Preparação

Consiste na identificação de dados e correção de erros e inconsistências e conversão, garantindo anonimização e privacidade de dados sensíveis.

4. Dados sensíveis e ética

- Dados que contêm informações pessoais ou sensíveis
- Medidas tomadas para proteger os participantes (ex: anonimização, consentimento informado)
- Tipos de licenças, preferencialmente abertas: CC BY ou CC0 para permitir reutilização legal.
- Evitar dados sensíveis ou anonimá-los: fundamental para a conformidade com o RGPD.

Garantia

Fase de validação da qualidade dos dados.

5. Curadoria Técnica

- **Validação de ficheiros:** Verificar os ficheiros e os metadados
 - Inventariar e rever os conteúdos (por exemplo, abrir e recolher amostras dos ficheiros).
 - Garantir que os dados estão no âmbito do repositório onde pretende depositá-los.
 - Verificar os metadados.
- **Executar ficheiros**
 - Examinar o conjunto de dados ver como se relacionam os ficheiros e se têm a sinformações necessárias para a reutilização.
 - Validar a qualidade e a usabilidade (verificar consistência, ausência de erros, clareza, lacunas, e outros problemas).
 - Confirmar se a documentação é suficiente para que outros compreendam e reutilizem os dados.
 - Garantir que scripts funcionam e são compreensíveis.
 - Solicitar informação em falta.
- **Enriquecer metadados**
 - Verificar conformidade com as normas do repositório e/ou as normas disciplinares adequadas.
 - Melhorar a localização e a acessibilidade atribuindo um identificador permanente, caso não tenha, ou exemplos de citação do conjunto de dados.
 - Melhorar a documentação para tornar os dados mais compreensíveis, interoperáveis e reutilizáveis.
 - Analisar a conformidade com os princípios FAIR
 - Abordar quaisquer preocupações éticas.
- **Transformar os formatos de ficheiros**
 - Considerar os formatos de ficheiro no conjunto de dados para os tornar mais interoperáveis, reutilizáveis, de fácil preservação e não proprietários quando possível.
- **Documentar o processo de curadoria**
 - Registrar os tratamentos ou ações significativos aplicados ao conjunto de dados para manutenção de registos de arquivo.
 - Trabalhar a partir de uma cópia em vez de fazer alterações aos dados em bruto originais.

Armazenamento e preservação

Fase de transferência de dados para repositório e outros sistemas de armazenamento.

6. Partilha e reutilização dos dados

- Dados partilhados publicamente após o fim do projeto.
- Aplicação de período de embargo, quando necessário ou desejável.
- Repositório para depósito (preferencialmente Dataverse).
- Licença atribuída (ex: CC BY, CC0).

7. Disponibilização a longo prazo

- Preservação a longo prazo e versões (ex: versões finais, dados essenciais, scripts)
- Aplicação de períodos de conservação ou de eliminação.
- Identificação de formatos (usar formatos abertos e sustentáveis, ex: CSV, PDF/A).
- Identificação de responsável pela preservação.

Pesquisa e acesso

Com o objetivo de garantir que os dados estão pesquisáveis e acessíveis, chega-se ao objetivo final deste plano.

Recursos necessários

- Que espaço de armazenamento é necessário?
- É preciso apoio técnico adicional?
- Existem custos previstos com software, armazenamento ou preservação?

Atualização do plano

- O plano será revisto ao longo do projeto?
(ex: em cada fase, anualmente)
- Quem fará essa atualização?

Ferramentas Úteis

Ferramenta Função Principal

ARGOS Criação de Planos de Gestão de Dados

Ferramenta Função Principal

DMPonline Modelos e gestão colaborativa de PGDs

FAIR-Aware Avaliação da conformidade com princípios FAIR

Dataverse Repositório com suporte à curadoria

Documentos relacionados

Guião para Entrevista de Curadoria (PT e ENG)

UAlg-ODC Centro de Dados Abertos da UAlg. (2025). UAlg-ODC - Guião para Entrevista de Curadoria de Dados. Zenodo. <https://doi.org/10.34623/j6hg-nt16>

Check list para Entrevista de Curadoria de Dados (Word e Excel)

UAlg-ODC Centro de Dados Abertos da UAlg. (2025). UAlg-ODC Checklist para Entrevista de Curadoria de Dados (baseada no Guião). Zenodo. <https://doi.org/10.34623/cqa0-st49>